

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF HISTORY TEACHING IN HIGH SCHOOLS

Bafoeva Sarvinoz Oktamovna
MIA Bukhara Academic Lyceum
history teacher

Abstract: The article mentions the problems of using innovative methods of teaching history in secondary schools that are compatible with modernization processes. Methodological recommendations on the use of interactive methods of teaching history and the organization of students' independent work are presented.

Key words: history, competence, competence-based approach, case study method, research method, modernization, interactive methods.

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБЛАРИДА ТАРИХ ФАНИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бафоева Сарвиноз Ўктамовна
ИИВ Бухоро академик лицейи
тарих фани ўқитувчиси

Аннотация: Мақолада умумтаълим мактабларида тарих фанини ўқитишнинг замонавийлаштириш жараёнларига мос келадиган инновацион усулларини қўллаш муаммолари зикр этилган. Тарих фанини ўқитишнинг интерфаол усулларидан фойдаланиш ва ўқувчиларнинг мустақил ишларини ташкил этиш бўйича услубий тавсиялар тақдим этилган.

Калит сўзлар: тарих, компетенция, компетенцияга асосланган ёндашув, вазиятни ўрганиш усули, тадқиқот усули, модернизация, интерфаол усуллар.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармонида мактаб таълим тизимини битирувчилари ташаббускорлик, ҳаракатчанлик ва конструктивлик каби фазилатларга эга бўлиши белгиланган.

Дарҳақиқат, ҳаёт давомида ўз-ўзини ўқитиш истаги, мустақил қарор қабул қилиш қобилияти ва энг янги технологияларни амалиётда қўллаш зарурлигини англаш замон талабидир. Ўқувчилар томонидан янги аср малакаларини эгаллаш жараёни, фақатгина, ёшларнинг фаол мустақил фаолияти, шу жумладан, ахборот билан ишлаш компетенциясини эгаллаши ва ўзларининг ахборот оқимини яратиш шарти билан муваффақиятга эришиш мумкин [2].

Маҳаллий ва хорижий илмий доираларда умумтаълим босқичида тарих фанини ўқитишнинг янги ёндашувларини қўллаш муаммолари бир неча бор мунозаралар ва мунозаралар мавзусига айланди. Замонавий рус тадқиқотчилари тарихни ўқитишнинг янги мазмуни ва методологиясини излаш замонавий ўқитиш технологияларига ўтишни англатади, деб баҳолаб, ўқитиш жараёнида ўқувчилар томонидан яратилган тарихий тасвирларнинг когнитив аҳамиятига эга, бу эса, ўзига хос тарихий тасвирлар ва тасвирлар тарихий тушунчаларни шакллантириш учун асос бўлиб, ўтмиш расмлари ва расмларининг мазмуни қанчалик кенг ва бой бўлса, ушбу тушунчалар янада мазмунли ва барқарор бўлишини таъкидладилар [6, 12-бет].

Бизнинг фикримизча, тарихни ўқитишнинг қизиқарли ёндашувлари "табiiй фанларнинг тушунчалари, тамойиллари ва фикрлаш тизимидан бевосита фойдаланиш" таклифларини ўз ичига олади. Худди шу турдаги алоҳида ходисаларни ўрганишга эмас, балки "фавқулодда, муҳим воқеалар

ва

ходисаларни ўрганишга" қаратилган. Зеро, тарих фанини ўрганиш натижаси нафақат мустаҳкам билим, балки ўтмишдаги воқеаларни тушунтириш ва жамият ривождаги объектив ва субъектив омилларни ҳисобга олган ҳолда сабаб-оқибат муносабатларини ўрнатиш қобилиятига эга бўлиши кераклиги, шунингдек, ўзларининг баҳс-мунозаралари қобилияти бўлиши муҳимдир. [8].

Турли тарихий можароларни кўриб чиқиш асносида, ўтмишдан олинган маълумотларни қабул қилиш, таҳлил қилиш ва умумлаштириш учун энг муҳим кўникмалар ривожлантирилади, ўқувчиларга ахборот оқимини кўпайтириш ва тарқатиш имкониятини берадиган интеллектуал зўриқиш яратилади.

Бизнинг фикримизча, ўқув ишининг муаммоли ва ўйноқи шакллари истиқболли бўлиб, синфда илмий полемикани ўқитувчининг обрўси ва босимсиз эркин, эркин тарзда олиб борилишини ташкил этиш учун имконият яратади. Мунозарада тарихий фактлар, воқеалар, жараёнлар ва ходисаларни ижодий тушуниш ўтмишни йўқолган тарихий алтернативлар нуқтаи назаридан кўриб чиқишда маълумотни танқидий баҳолаш ва мураккаб муаммоли муаммоларни ҳал қилиш билан бирлаштирилади. Худди шу тамойилни ўқувчиларга замонавийлик воқелигини тушуниш учун бериш, тафаккур жараёнида тарихий изланишларнинг прогностик функциясини янада кучайтиради. Масалан, 7-синф Ўзбекистон тарихи дарсларида Чингизхон босқини ёки Амир Темур лавлати ҳақидаги мавзуларни ўтишда "Чингизхон" ёки "Амир Темур"- қонли золимми ёки таниқли сиёсатчи?" биз тарихий белгилар синовларини стимуляция қилиш усулидан фойдаланамиз.

Ўқувчилар олдиндан дарс режасини, адабиётлар рўйхатини олдиндан олишади, ҳимоя ёки айблов позициясини аниқлаб олишади. Берилган режа

бўйича асосий саволлар ўқитувчи билан маслаҳатлашади. Бизнинг фикримизча, бўлажак мунозарани олдиндан йўналтириш амалий эмас, чунки дарснинг ушбу шакли ўқувчиларнинг мустақил ижодий ишларини ўз ичига олади, улар тарихий билим ва фактлардан фойдаланиш, уларга баҳо бериш, ўз фикрларини ифода этиш ва қўллаб-қувватлаш қобилиятини намоён этадилар. Масалани ўрганиш услуби ёки муайян вазиятлар услубидан, масалан, 7-синф “Ўзбекистон тарихи” дарсидаги “Амир Темур – марказлашган давлати асосчиси”, “Темурийлар салтанатининг инқирозга юз тутиши”, 9-синф “Ўзбекистон тарихи” дарсидаги “Туркистонда 1916-йилги воқеаларнинг аҳамияти ва оқибатлари”, 11-синф “Ўзбекистон тарихи” дарсидаги “Ўзбекистоннинг Марказий Осиё мамлакатлари билан ўзаро ҳамкорлиги” мавзуларини ўзлаштиришда фойдаланиш мумкин. Танланган усул ҳақиқий вазиятларни таҳлил қилиш асосида билим жараёнини фаоллаштиришга ёрдам беради ва ўқувчиларнинг умумий коммуникатив ва интеллектуал салоҳиятини ривожлантиришга қаратилган. Биринчидан, жамоавий муҳокама бўлиб ўтади, кейин ҳар бир иштирокчи шахсий позициясини билдиради.

Кейс-стади услубининг ўзига хос хусусияти - бу ягона тўғри қарорнинг йўқлиги, қарор қабул қилиш алгоритминини танлаш ва шу билан бирга тадқиқот элементлари билан танишиш имконини беради. Бироқ, амалий тадқиқотлар, шунингдек, тарихий белгилар синовларини симуляция қилиш усули билан, агар ўқувчилар пухта тайёрланган бўлса, улар фақат керакли маълумотларни йиғибгина қолмай, балки барқарор алоқа ва мустақил ишлаш кўникмаларига эга бўлганда мурожаат қилишлари мумкин. Ўқувчилар "Тошкентда “Вабо исёни” мавзусини, "Туркистонда миллий

озодлик ҳаракатларининг бошланиши ва унинг сабаблари” мавзусини ўрганишда мунозарада катта қизиқиш уйғотади.

Гуруҳ ишининг ушбу интерфаол шакллари, улар давомида "ўтмишдаги муайян вазият моделлаштирилади, одамлар - маълум бир тарихий давр иштирокчилари ва кўпинча тарихий драма" ҳаётга кириб, "ҳаракат қилишади" [5], ўқувчиларнинг аналитик тафаккурини ривожлантиришга ҳисса қўшадилар. муқобил тарихий танқидлар нуқтаи назаридан тортишув тизимини яратиш қобилиятини шакллантириш. Ўтмишда содир бўлган воқеаларни оқилона баҳолаб, шу асосда ҳозирги кунга қараб, ўқувчилар билимга асосланган, қарор қабул қилишни ўрганадилар, ижтимоий муносабатларнинг субъектларига айланадилар.

Таъкидлаш керакки, ўқув машғулотларини муҳокамалар, мунозаралар, ролли ўйинлар ва бошқалар шаклида ўтказиш, агар ўқувчилар бошланғич билимларга эга бўлган мавзулар бўйича олиб борилса ва танланган мавзулар юқори малакали деб таснифланмаса. Бундан ташқари, тарихий масалаларни кўриб чиқиш стратегияси аста-секин далилларни оддий баён этишдан муаммонинг кенгроқ баёнига ўтишни назарда тутиши керак.

Ҳар бир янги мавзу олдидан муаммоли савол бериш, унинг келгуси тақдимотини актуаллаштириш, уни идрок этиш ва тингловчилар томонидан талаб қилинадиган билимлар омили ўртасидаги қарама-қаршилиқни йўқ қилади. Бундай ташкилот ёрдамида маъруза тингловчиларнинг когнитив фаоллигини рағбатлантирадиган, тадқиқот жараёнига тақлид қилиб, унинг махсус интеллектуал зўриқишини юзага келтирадиган диалогга айланади. Шу билан бирга, дарс давомида ўқитувчи ҳам, унинг ўқувчилари ҳам мунозаранинг асосий масалаларини илгари суришда фаол иштирок этишлари мумкин.

Ўқувчиларнинг тарих фанига қизиқишини оширишнинг яна бир усули

бу лойихавий фаолият, бу тарихий ўтмишни ва унинг ҳозирги замон билан алоқаларини, тарихнинг яратувчиси сифатида ўзига хос мавқеининг аниқ шартлилигини тан олиш имкониятини чуқур англашга йўл очади. Тарихий манбаларга таянмасдан тарихни ўрганиш тарихий воқеликни соддалаштирилган, яққол идрок этишига олиб келади, билиш жараёнини бегона интеллектуал лабиринтларда адашиб кетишга айлантиради. Шу муносабат билан, лойиҳалар устида ишлашда ўқувчилар тарихий архивларни сақлайдиган электрон манбалардан фойдаланишлари муҳимдир [7, 91-бет].

Лойиҳаларда иштирок этиш ўқувчиларга ҳақиқий илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланишга имкон беради, улар давомида гипотезаларни илгари суради, қўйилган саволларга ечим топади, нуқтаи назарини шакллантиради, ўз позициясини исботлайди, хулоса чиқаради, материал тақдим этишнинг инновацион усуллариини такомиллаштиради [7 , 13 бет].

Бундай фаолият жараёнида ўқувчилар у ёки бу тарихий вазиятни рационал ва ахлоқий позициялардан объектив равишда баҳолаш қобилиятини ривожлантирадилар, мулоқот кўникмаларини яхшилайдилар ва гуруҳ ишига хиссий жалб қилиш орқали бошқа одамларнинг фикрларини онгли равишда ҳисобга олиш ва қабул қилиш қобилиятини ривожлантирадилар.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. - Т.: “Ўзбекистон”, 2017.
2. Сенашенко В.С. О компетентностном подходе в высшем образова- нии //Высшее образование в России. 2009. № 4. С. 18–24.
3. Wansink B., Akkerman S., Wubbels T. Topic variability and criteria in interpretational history teaching // Journal of curriculum studies. 2017. Vol. 495.

P.

640–662.

4. Moncrieffe M. L. Teaching history and the changing nation state: transnational and international perspectives // Journal of education for teaching: international research and pedagogy. 2017. Vol. 431. P. 124–126.

5. Wedgwood B. D. The Teaching of History in Present-Day Russia // EuropeAsia studies. 2010. Vol. 62. № 1.

6. Коршунова О. Н., Салимгареев М. В. Образовательные инновации в преподавании отечественной истории в технических вузах // Казанский педагогический журнал. 2016. № 5–6. С. 18–22.

7. Карпенко М. П. Эволюция управления качеством и задачи его реализации в современном российском высшем образовании // Инновации в образовании. 2010. № 2. С. 25–26.

8. Здерева Г.В. Современные проблемы методологии исторической науки и преподавания истории в вузе // Вестник Гуманитарного института. 2017. № 1.

С. 8–10.